

**G‘AZNACHILIKDA PUL OQIMLARINING KOMPLEKS MONITORINGINI
TAKOMILLASHTIRISHDA INTELLEKTUAL TIZIM ILOVALARI VA ULARNING
AHAMIYATI**

Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 08.00.07 — «Moliya, pul muomalasi va kredit»

ixtisosligi I bosqich tayanch doktoranti

shahloshadmankulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041804>

***Annotatsiya.** Naqd pul oqimining samarali monitoringi har qanday g‘aznachilikning samarali ishlashi uchun juda muhimdir. Naqd pul oqimini kuzatishning an’anaviy usullari ko‘pincha qo‘lda bajariladigan jarayonlarga tayanadi, bu ko‘p vaqt talab qilishi va xatolarga moyil bo‘lishi mumkin. Ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun ushbu maqola g‘aznachilikdagi pul oqimlarining har tomonlama monitoringini yaxshilash uchun aqlli tizim ilovalari, jumladan, mashinani o‘rganish algoritmlari va bashoratli tahlillarni qo‘llaydigan yangi yondashuvni taklif qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** g‘aznachilik, g‘aznachilikda pul oqimi, intellektual tizim ilovalari, naqd pul, iqtisodiy ko‘rsatkichlar.*

Oldingi tadqiqotlar turli xil moliyaviy sharoitlarda, masalan, firibgarlikni aniqlash va kredit xavfini baholashda mashinani o‘rganish algoritmlarini qo‘llashni o‘rgangan bo‘lsa-da, g‘aznachilik kontekstida pul oqimlarini monitoring qilish va boshqarish uchun ushbu usullarni qo‘llashda tadqiqot bo‘shlig‘i mavjud. G‘aznachilarga ularning naqd pullari holati va potensial risklar va imkoniyatlar haqida real vaqt rejimida ma’lumot berish uchun turli xil ma’lumotlar manbalaridan, shu jumladan, tarixiy pul oqimlari ma’lumotlari, iqtisodiy ko‘rsatkichlar va tashqi omillardan foydalanadigan keng qamrovli yondashuvni taqdim etish orqali ushbu bo‘shliqning hal qilinishiga erishish mumkin.

Tadqiqotdagi yondashuv samaradorligini baholash uchun tizim real xazina sharoitida amalga oshiriladigan amaliy tadqiqotni taqdim etadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, mazkur yondashuv pul oqimini bashorat qilishning aniqligini sezilarli darajada yaxshilaydi va g‘aznachilarga pul mablag‘larini boshqarish strategiyalarini optimallashtirishga imkon beradi. Umuman olganda, pul oqimlarini monitoring qilish va boshqarish imkoniyatlarini yaxshilashga intilayotgan g‘aznachilik uchun amaliy va samarali yechimni taqdim etish va shu tariqa moliyada intellektual tizimlarni qo‘llash sohasida olib borilayotgan izlanishlarga hissa qo‘shish maqsadlari ham ilmiy ish natijalarini aks ettirishga intilayotgan maqolaning mazmuni deyilsa, mublag‘a bo‘lmaydi.

Pul oqimini boshqarish har qanday g‘aznachilik faoliyatining muhim tarkibiy qismidir. Naqd pul tushumlari va chiqimlarini samarali monitoring qilish tashkilotning uzluksiz ishlashini ta’minlaydi va g‘aznachilarga pul mablag‘larini boshqarish strategiyalari bo‘yicha ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatlarini ham beradi. Biroq, ko‘p jihatdan qo‘lda jarayonlarga tayanadigan pul oqimi monitoringining an’anaviy usullari xatolarga yo‘l qo‘yishi va naqd pul mablag‘lari prognozlarining noto‘g‘riligiga olib kelishi mumkin, bu esa pul mablag‘larini samarasiz boshqarish va moliyaviy qarorlar qabul qilishga olib keladi. Ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun ushbu g‘aznachilikdagi pul oqimlarining har tomonlama monitoringini yaxshilash maqsadida aqlli tizim ilovalaridan, jumladan, mashinani o‘rganish algoritmlari va bashoratli

tahlillardan foydalanadigan yangi yondashuv taklif qilish tadqiqotning dolzarb vazifalariga safiga kirdi.

Har qanday moliyaviy axborotni qayta ishlash tizimini qurish uchun quyidagi asosiy tamoyillarni asos qilib olish kerak: asosiy modelga ega bo‘lish tamoyili; modullilik prinsipi; axborot makonining birligi printsipi; xavfsizlik printsipi; samaradorlik printsipi; o‘zaro ta’sir printsipi; tizimni to‘g‘rilash printsipi. Aynan bu sanalganlarni g‘aznachilikda pul oqimlarining kompleks monitoringini takomillashtirishda intellektual tizim ilovalaridan foydalanish jarayonlarida ham o‘rni va ahamiyati mavjuddir. Buni nazardan chetda qoldirmay tashviqot ishlarida inobatga olish ko‘zlangan yuqori samaraga erishish yo‘lida foydali bo‘ladi, albatta.

REFERENCES

1. Kim, H. (2017). Effective cash flow management for treasurers. *Journal of Treasury Management*, 5(2), 23-32.
2. Zhao, Y., Li, Y., & Zhang, L. (2021). Intelligent cash flow monitoring and management in the treasury: A machine learning-based approach. *Journal of Financial Innovation*, 1(1), 45-56.
3. Gai, Y., & Qian, Y. (2018). Holistic cash flow management in business operations. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 29(6), 73-81. doi: 10.1002/jcaf.22311
4. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices* ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55-58."...
5. Сатторова, X. (2012). РЕФОРМА И ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ (на тадж.). *Вестник Педагогического университета*, (3-2), 156-158.
6. Shahlo Shodmonkulova Olimjon qizi. G‘aznachilikda pul oqimlari ustidan kompleks monitoring qilish./SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 5. 458-460B. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7070762>)
7. Shahlo Shodmonkulova Olimjon qizi. FINANCIAL RESOURCES OF THE TREASURY SYSTEM AND ISSUES OF THEIR MANAGEMENT./ *Web of Scientist: International Scientific Research journal*. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 3, Mar., 2023. 493-495p.
8. Shahlo Shodmonkulova Olimjon qizi. Experience of foreign countryies in imporoving the methodology for monitoring cash flows in the treasury. / In volume 2, Issue 12 of *Web Scientist: International Scientific research Journal (WOS)* December, 2021.
9. Shaxlo Shodmonkulova Olimjon qizi. G‘aznachilik tizimining joriy qilinishing davlat moliyasi tizimidagi ahamiyati. International conference on developements in education Hosted from Amsterdam, Netherlands; April, 2022. 350-351b.
10. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
11. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
12. <https://cyberleninka.ru>
13. <http://scientists.uz>